

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 12 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 12

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 12

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№12 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-12>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)
Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodijjon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)
Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)
Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Садибекова Молдир Сеилхановна СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА» И «ПУБЛИЧНАЯ УСЛУГА» ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ КАЗАХСТАНА И УЗБЕКИСТАНА.....	5
2. Камалова Гулноза Абдубаситовна КРУПНАЯ СДЕЛКА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ И ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	15
3. Алиходжаев Комил Кадинович АҲОЛИ БАНДЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШГА ҚАРАТИЛГАН ҚОНУНЧИЛИК ИЖРОСИ УСТИДАН ПРОКУРОР НАЗОРАТИНИНГ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	23
4. Хакимова Камола Фаррух кизи ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТОВ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ УЗБЕКИСТАНА: БАЛАНС ЭФФЕКТИВНОСТИ И АДВОКАТСКОЙ ТАЙНЫ.....	32
5. Сафаев Мансурбек Илхомжонович ПРОКУРАТУРА ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР АСОСИДА ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ТАВСИФИ.....	42
6. Ahmadjonov Sultonbek Shukurillo o'g'li QALBAKI PUL, AKSIZ MARKASI YOKI QIMMATLI QOG'OZLAR YASASH VA ULARNI O'TKAZISH JINOYATINING AYRIM JINOIY-HUQUQIY, KRIMINOLOGIK HAMDA TERGOV TAKTIKASI JIHATLARI (O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI JK 176-MODDASI MISOLIDA).....	52
7. Ergashev Xudoberdi Rahmatjon o'g'li AXLOQ TUZATISH ISHLARI JAZOSINI IJRO ETISHNING TASHKILIY-HUQUQIY MASALALARI VA UNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH CHORALARI.....	59
8. Xolmirzayeva Shoxista Arziqul qizi NOQONUNIY MIGRATSIYA VA TRANSMILLIY JINOYATCHILIK: XALQARO HUQUQIY NAMKORLIK MECHANIZMLARINING TAKOMILLASHUVI.....	66
9. Тилеуов Еркинбай Муратбаевич ЁШЛАР ЖИНОЯТЧИЛИГИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	75
10. Ёкубжонов Алишер Шерзод ўғли ПОНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ ЛИЧНОСТИ И ВОПРОСЫ ЕЕ ОХРАНЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ.....	86
11. Зокиров Сардор Каримжонович МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВОСУДИЯ.....	95
12. Нурматов Равшан Бегмаматович ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ПРОБАЦИЯСИНИНГ МАЗМУН – МОҲИАТИ.....	102

Камалова Гулноза Абдубаситовна,
 Самостоятельный соискатель Ташкентского
 государственного юридического университета
 Нотариус частной практики
 Мирзо Улугбекского района г. Ташкент
 E-mail: gulnoza1989@gmail.com

КРУПНАЯ СДЕЛКА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ И ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

For citation: Kamalova Gulnoza Abdubasitovna. MAJOR TRANSACTIONS OF BUSINESS ENTITIES: THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS AND LAW ENFORCEMENT ISSUES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 12.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18509185>

АННОТАЦИЯ

В статье проводится комплексный теоретико-правовой анализ института крупной сделки хозяйственных обществ, раскрывается его сущность, признаки и роль в системе корпоративного контроля. Рассматриваются проблемы правоприменения в Узбекистане, включая отсутствие единых критериев оценки активов, формальный характер одобрения и дробление взаимосвязанных сделок. На основе сравнительного анализа международной практики предлагаются меры по совершенствованию законодательства для усиления защиты имущественных интересов участников и повышения эффективности корпоративного управления.

Ключевые слова: крупная сделка, корпоративное управление, активы, одобрение сделки, рисковость, правоприменение.

Kamalova Gulnoza Abdubasitovna,
 Toshkent davlat yuridik universitetining mustaqil izlanuvchisi
 Toshkent shahri Mirzo Ulug‘bek tumani
 xususiy amaliyot bilan shug‘ullanuvchi notariusi
 E-mail: gulnoza1989@gmail.com

ХО‘ЖЛИК ЖАМИЯТЛАРИНИНГ ЙИРИК БИТИМИ: НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛ ВА О‘ЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASIDA QO‘LLANILISH AMALIYOTI MUAMMOLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada xo‘jalik jamiyatlarida yirik bitim instituti nazariy-huquqiy nuqtai nazardan o‘rganilib, uning iqtisodiy va korporativ boshqaruvdagi ahamiyati chuqur tahlil qilinadi. Yirik bitimlarni belgilash mezonlari, ularni tasdiqlash tartibi, shuningdek, amaliyotda uchraydigan nizolar

va huquqiy bo'shliqlar yoritiladi. Shu bilan birga, xalqaro tajriba, xususan Angliya, Germaniya, Belarus va Qozog'iston qonunchiligi bilan taqqoslash asosida O'zbekiston qonunchiligini takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: yirik bitim, korporativ boshqaruv, aktivlar bahosi, kvorum, komplayens, huquqni qo'llash.

Kamalova Gulnoza Abdubasitovna,

Independent Researcher at Tashkent State University of Law

Private Practice Notary of Mirzo-Ulugbek District, Tashkent

E-mail: gulnoza1989@gmail.com

MAJOR TRANSACTIONS OF BUSINESS ENTITIES: THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS AND LAW ENFORCEMENT ISSUES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

ANNOTATION

This article provides a comprehensive theoretical and legal analysis of major transactions in business entities, highlighting their nature, characteristics, and importance for corporate control mechanisms. It examines key challenges in the law enforcement practice of Uzbekistan, such as inconsistent asset valuation criteria, formal approval procedures, and fragmentation of interconnected transactions. Drawing on a comparative review of foreign jurisdictions, the study suggests legislative improvements aimed at strengthening shareholder protection and enhancing the effectiveness of corporate governance.

Keywords: major transaction, corporate governance, asset valuation, approval procedure, risk factor, legal enforcement.

Институт крупной сделки является важнейшим механизмом обеспечения корпоративного контроля и защиты имущественных интересов хозяйственных обществ. В условиях развития корпоративного сектора Республики Узбекистан, расширения сферы предпринимательства и повышения экономической активности юридических лиц вопросы определения, одобрения и правовых последствий крупных сделок приобретают особую значимость. [1]

Крупная сделка по своей природе представляет собой юридическое действие, которое может существенно повлиять на имущественное положение хозяйственного общества, его финансовую стабильность и структуру активов. Именно поэтому законодатель различает обычные хозяйственные операции, совершаемые в рамках текущей деятельности, и сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности, обладающие повышенным риском и влияющие на интересы участников общества.

Современное корпоративное законодательство Узбекистана прежде всего Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью», Закон «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» содержит определение крупных сделок, закрепляет их критерии, а также порядок одобрения и последствия нарушения установленной процедуры. Однако наличие нормативного регулирования не снимает с практики целого ряда проблем, связанных с неоднозначным толкованием норм Закона, несоответствием подходов судов, а также отсутствием единообразия критериев оценки активов общества.

Кроме того, вопросы крупных сделок находятся на стыке корпоративного права, гражданского законодательства, бухгалтерского учета и корпоративного управления, что требует комплексного теоретического анализа и оценки практических проблем.

Данная статья направлена на углублённое изучение понятия крупной сделки, выявление ее специфических признаков, анализ проблем правоприменения, а также формирование предложений по совершенствованию действующего законодательства Республики Узбекистан с учетом зарубежного опыта и научных разработок.

Актуальность темы

Актуальность исследования обусловлена несколькими ключевыми факторами.

Во-первых, крупные сделки прямо связаны с рисками утраты обществом значительной части активов. В условиях динамично развивающейся экономики Узбекистана растёт масштаб хозяйственных операций, увеличивается количество М&А-сделок, договоров купли-продажи крупных имущественных комплексов, долгосрочных контрактов, рамочных соглашений и иных сделок, выходящих за пределы обычной деятельности. Это требует действенных правовых механизмов контроля.

Во-вторых, анализ практики правоприменения показывает, что вопросы признания сделок крупными, порядок их одобрения и последствия нарушения процедуры остаются проблемными. По-разному трактуются критерии стоимости активов, учитываются различные показатели бухгалтерского баланса, а также по-разному оценивают влияние сделки на имущественное положение общества. Отсутствие единых подходов снижает предсказуемость правоприменения и создаёт риски для участников корпоративных отношений.

В-третьих, нормы об одобрении крупных сделок выполняют функцию защиты интересов участников общества, предотвращая злоупотребления со стороны исполнительного органа. Однако на практике встречаются случаи формального одобрения, дробления сделок, искусственного занижения стоимости активов, что подрывает баланс интересов в корпоративных структурах.

В-четвёртых, текущее законодательство Узбекистана содержит ряд пробелов:

- отсутствует единая методика оценки стоимости активов;
- нет правового регулирования связанных (взаимосвязанных) сделок;
- слабая детализация последствий нарушения процедуры одобрения;
- нет специальных правил для сделок, приравняемых к реорганизации.

В-пятых, в процессе гармонизации национального корпоративного законодательства с международными стандартами (OECD, IFC, европейский опыт) возникает необходимость актуализации подходов к регулированию крупных сделок. В научной литературе подчеркивается, что ключевыми элементами крупной сделки являются рисковость, выход за пределы обычной деятельности, а также потенциальное влияние на имущественную структуру общества. [2]

Все это подтверждает необходимость глубокого научно-практического анализа института крупных сделок в Узбекистане, его совершенствования и выработки рекомендаций, направленных на повышение эффективности корпоративного управления и устойчивости хозяйственных обществ.

Понятие крупной сделки: теоретико-правовой подход

Несмотря на формальную регламентацию крупной сделки в законодательстве Республики Узбекистан, её юридическая природа и сущностные признаки в научной литературе продолжают быть предметом активных дискуссий. В действующих законах (Закон «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью») крупная сделка определяется через материальный критерий – процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к совокупной стоимости активов общества.

Однако такой формально-стоимостной подход не раскрывает всей правовой сущности института крупной сделки. В научных работах подчёркивается, что крупная сделка – это не просто операция на большую сумму, а действие, которое:

- выходит за рамки обычной хозяйственной деятельности общества;
- существенно влияет на структуру активов;
- создаёт повышенную рисковость для имущественных интересов участников;
- требует специального одобрения высшего органа управления. [3, С. 109]

Таким образом, крупная сделка – это особая категория гражданско-правовых сделок, характеризующаяся сочетанием количественных и качественных критериев.

На основе анализа законодательства и доктринальных подходов крупную сделку можно определить следующим образом:

Крупная сделка – это сделка, выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности общества и связанная с распоряжением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет существенную часть активов общества, создающая повышенную рисковость для имущественной устойчивости и требующая специального одобрения участников или наблюдательного совета.

Такое определение подчёркивает, как экономический, так и юридический аспект института, выворачивая его на связь с механизмами корпоративного контроля и защиты интересов участников. [1]

Теоретические признаки крупной сделки

В научной литературе [4, С. 12] выделяются следующие признаки крупной сделки:

Стоимостной (квантитативный) признак представляет собой основной критерий, закреплённый в законодательстве Узбекистана. Сделка признаётся крупной, если стоимость отчуждаемого или приобретаемого имущества либо величина обязательств, принимаемых обществом, превышает установленный законом или уставом порог (например, 50% стоимости активов или иной порог, предусмотренный уставом).

Стоимостной критерий служит объективным измерителем, но не охватывает всех аспектов рисковости сделки, о чём неоднократно говорится в научных источниках.

Выход за пределы обычной хозяйственной деятельности является одним из ключевых качественных признаков крупной сделки. Например, если общество, специализирующееся на производстве мебели, отчуждает производственный цех, либо если торговая компания продаёт склад, который не относится к её обычному товару, такие операции не относятся к регулярным, повторяющимся действиям и могут быть квалифицированы как крупные сделки. По этой причине они требуют особого контроля и способны квалифицироваться как крупные сделки. Указанный признак активно используется в зарубежной литературе и доктрине [5, С. 97; 9, С. 314], однако в действующем законодательстве Республики Узбекистан он прямо не закреплён, что создаёт определённые пробелы и затруднения в правоприменительной практике.

Существенное влияние на имущественную структуру общества является ещё одним важным качественным признаком крупной сделки. Подобные сделки неизбежно: изменяют состав и структуру активов; приводят к перераспределению имущественных ресурсов; оказывают воздействие на ключевые финансовые показатели, включая ликвидность, рентабельность и платёжеспособность общества.

В научной литературе подчёркивается, что многие крупные сделки обладают «признаками квазиреорганизации», поскольку их последствия нередко сопоставимы с результатами реорганизационных процедур: они изменяют имущественный баланс, влияют на экономическую устойчивость и могут трансформировать структуру бизнеса. [6, С. 528]

Именно поэтому такие сделки требуют повышенного уровня контроля и осознанного одобрения со стороны участников или наблюдательного совета, что служит одной из центральных гарантий защиты интересов общества и его участников.

Повышенная рисковость (риск возникновения негативных последствий) является универсальным признаком крупной сделки во всех правовых порядках. Рисковость таких сделок обусловлена тем, что их последствия трудно предсказать, а само общество может понести значительные экономические потери. Крупная сделка потенциально способна оказаться экономически невыгодной, привести к утрате ключевых активов или ухудшить финансовое положение общества. Кроме того, при отсутствии надлежащего контроля существует вероятность злоупотребления полномочиями со стороны исполнительного органа.

Именно поэтому в механизме регулирования крупных сделок ключевую роль играет требование специального одобрения. Это не просто формальная процедура, а важнейшая защитная функция института крупных сделок. Одобрение выступает инструментом корпоративного контроля, позволяющим участникам или наблюдательному совету

предварительно оценить экономическую обоснованность и правомерность сделки, а также служит барьером против возможных злоупотреблений со стороны органов управления.

Хотя порядок одобрения крупной сделки в законодательстве Республики Узбекистан детализирован достаточно подробно, анализ практики показывает, что сохраняются проблемы формального подхода к одобрению, искусственного дробления сделок, занижения стоимости активов и иных попыток обойти установленные требования. Это создаёт риски нарушения прав участников и подрывает эффективность института крупных сделок как механизма защиты имущественных интересов общества.

Крупная сделка как квазиреорганизационная категория

В научной литературе активно обсуждается концепция «квазиреорганизации», под которой понимают юридические действия хозяйственного общества, не являющиеся формальной реорганизацией (слиянием, присоединением, разделением и т. д.), но по своим последствиям сопоставимые с ней. Такие действия приводят к существенной трансформации имущественной, финансовой или организационной структуры общества.

Крупная сделка может обладать аналогичным эффектом. Она способна менять структуру активов, перераспределять имущественные интересы участников, воздействовать на экономическую устойчивость, ограничивать возможность общества продолжать деятельность в прежнем объёме, а также приводить к перераспределению корпоративного контроля. Именно поэтому в научных работах подчёркивается, что крупные сделки нередко имеют характер «квазиреорганизационных действий». [7, С. 242]

Сравнение крупной сделки с реорганизацией проявляется сразу по нескольким направлениям.

Во-первых, такие сделки приводят к существенному изменению состава активов: продаже значительной части основных средств, выводу имущества, обеспечивающего операционную деятельность, либо приобретению новых активов, формирующих иную имущественную конфигурацию.

Во-вторых, они могут влиять на распределение корпоративного контроля. Приобретение долей, отчуждение пакета акций или передача имущественного комплекса способны усиливать или ослаблять позиции отдельных участников и формировать новые центры корпоративной власти.

В-третьих, последствия крупных сделок нередко трансформируют направление деятельности общества: утрата ключевых активов или приобретение имущества, ориентированного на иные виды бизнеса, меняют его операционную модель.

В-четвёртых, крупная сделка оказывает существенное воздействие на финансовую устойчивость, изменяя долговую нагрузку, структуру капитала и ключевые финансовые показатели. По своему экономическому эффекту такие изменения сопоставимы с последствиями реорганизационных процедур.

Доктринальное закрепление идеи квазиреорганизации

В научной литературе подчёркивается, что крупная сделка по своей правовой природе представляет собой не техническое юридическое действие, а стратегическую операцию, затрагивающую основы имущественного баланса общества. [6, С. 524] Автор отмечает, что подобные сделки обладают комплексным воздействием, требуют многоплановой оценки и должны рассматриваться не только через стоимостной критерий, но и через призму риска трансформации деятельности общества.

Такой подход соответствует практике Республики Узбекистан, где последствия крупных сделок нередко сопоставимы с результатами реорганизационных процедур. Однако действующее законодательство прямо не относит их к числу квазиреорганизационных действий, вследствие чего правоприменителю зачастую приходится ограничиваться формальной оценкой стоимости активов, не принимая во внимание долгосрочные последствия сделки для функционирования общества. Это приводит к пробелам на практике и снижает эффективность защитных механизмов.

Значение квазиреорганизационного подхода для регулирования крупных сделок

Признание крупной сделки в качестве квазиреорганизационного института предполагает необходимость более глубокого и комплексного анализа её последствий. Такой подход требует оценки не только стоимостных параметров, но и влияния сделки на имущественную структуру, направления деятельности и экономическую устойчивость общества. Он также предполагает совершенствование процедур одобрения и усиление роли участников в принятии стратегически значимых решений.

Внедрение квазиреорганизационного подхода повышает уровень защиты прав участников, поскольку препятствует обходу порядка реорганизации, предотвращает злоупотребления со стороны органов управления и исключает возможность вывода ключевых активов под видом обычных хозяйственных операций. В условиях продолжающихся реформ и стремления к повышению прозрачности корпоративного управления в Узбекистане такой подход может существенно улучшить качество правоприменения и снизить риски, связанные с трансформацией экономической базы общества.

Актуальные проблемы и реформирование института крупных сделок

Несмотря на наличие правового регулирования, практика применения норм о крупных сделках в Узбекистане остаётся неоднородной и сталкивается с рядом системных проблем. Наиболее распространённой является формальная оценка сделки исключительно через стоимостной критерий, без учёта её влияния на имущественную структуру, направление деятельности и финансовую устойчивость общества. Такой подход ограничивает реальную защитную функцию института крупных сделок и допускает ситуации, когда стратегически значимые операции проходят без достаточного контроля со стороны участников. [1, Принципы II и VI]

Отсутствие в законодательстве качественного признака – выхода за пределы обычной хозяйственной деятельности создаёт дополнительные пробелы. Сделки, которые фактически трансформируют бизнес-модель общества или существенно меняют структуру его активов, формально могут не считаться крупными, если не превышают установленного порога. В результате появляется возможность обхода требований закона, что подтверждается и практикой, где решения нередко принимаются без анализа сути и экономических последствий операции. [1, Принципы VI]

Серьёзную проблему представляет дробление сделок. В отсутствие понятия «взаимосвязанных сделок» одна крупная операция может быть искусственно разделена на ряд мелких, каждая из которых не достигает порога для обязательного одобрения. [8, Раздел “Major Transactions and Board Oversight”] Такая практика затрудняет контроль за действиями исполнительных органов и снижает прозрачность корпоративного управления.

Не менее существенным является формальный характер одобрения: ряд сделок утверждается поверхностно, без всестороннего анализа документов, иногда постфактум или под влиянием руководителей общества. Участники зачастую ограничены в доступе к информации, включая данные об оценке имущества, структуре активов и рисках сделки, что делает невозможным принятие информированного решения. [8, Раздел “Disclosure and Information Rights”]

Ошибки при расчёте активов, отсутствие единых стандартов и возможность использовать устаревшую отчетность усиливают неопределённость. Аналогичные проблемы отмечаются и при проведении независимой оценки: отчёты нередко выполняются формально, используются удобные оценщики, а методология оценки остаётся непрозрачной. [8, Раздел “Independent Valuation Standards”]

В совокупности это может снижать доверие к процедурам одобрения и усложнять оспаривание сделок в суде.

Опыт зарубежных государств демонстрирует пути преодоления этих проблем. В странах английского и немецкого права значимость крупной сделки определяется не только уровнем активов, но и её рискованым и стратегическим характером. [1, Принципы II и VI] В этих юрисдикциях повышенное внимание уделяется экономической сущности сделки, её влиянию

на бизнес-модель, интересы акционеров и баланс корпоративной власти. В Казахстане и Беларуси законодатель уже сделал шаги по учёту взаимосвязанных сделок и уточнению подходов к оценке активов подобные инструменты представляется целесообразным внедрить и в Узбекистане.

Дополнительно следует отметить, что совершенствование института крупных сделок должно основываться не только на формальном заимствовании зарубежных механизмов, но и на адаптации их к национальной правовой системе. Узбекистан нуждается в формировании устойчивой корпоративной среды, где процедуры одобрения стратегически значимых операций будут опираться на прозрачность, добросовестность и профессиональную ответственность органов управления. Важным элементом становится внедрение внутренних политик управления рисками, развитие комплаенс-функций и повышение квалификации менеджмента. Такие структурные изменения позволят создать эффективную модель контроля, минимизирующую злоупотребления и укрепляющую доверие участников.

Учитывая изложенное, совершенствование регулирования крупных сделок должно включать комплекс взаимосвязанных мер. Во-первых, следует закрепить качественный критерий крупной сделки выход за пределы обычной хозяйственной деятельности. Это позволит учитывать стратегические и рискованные операции, не подпадающие под стоимостной порог. Во-вторых, необходимо законодательно определить понятие взаимосвязанных сделок и предусмотреть учёт их совокупной стоимости при определении крупной сделки, что позволит исключить обход закона путём дробления операций.

Процедура одобрения должна стать содержательной: участникам необходимо предоставлять полный пакет материалов, включая экономическое обоснование и альтернативные варианты. Следует закрепить минимальные сроки для ознакомления и исключить возможность постфактум одобрения стратегически значимых операций. Роль наблюдательного совета при этом должна быть усилена, что соответствует практике развитых стран.

Дополнительные гарантии требуются и для миноритарных участников расширение доступа к информации, специальные механизмы оспаривания сделок при конфликте интересов, возможность применения повышенного кворума для отдельных категорий значимых решений. Существенным фактором развития является формирование устойчивой практики: разъяснения высших судебных органов, ориентированные на анализ экономической сущности сделки, позволят обеспечить единообразие и предсказуемость правоприменения.

Наконец, необходима институционализация внутреннего комплаенса: внедрение реестров потенциально крупных сделок, системного предварительного анализа, а также обучение менеджмента принципам добросовестного корпоративного управления. Зарубежная практика показывает, что именно сочетание правовых механизмов и развитой корпоративной культуры обеспечивает реальную эффективность контроля за крупными сделками.

Сноски/Iqtiboslar/References:

1. OECD Principles of Corporate Governance. Paris: OECD Publishing, 2015.
2. Методические рекомендации Агентства по развитию рынка капитала Республики Узбекистан по корпоративному управлению. Ташкент: Агентство по развитию рынка капитала Республики Узбекистан, 2018. (Methodological Recommendations of the Agency for Development of the Capital Market of the Republic of Uzbekistan on Corporate Governance. Tashkent: Agency for Development of the Capital Market of the Republic of Uzbekistan, 2018)
3. Соломонов Е. В. Оспаривание крупных сделок акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью // Вестник Омского университета. Серия: Право. 2012. № 3. С. 109–113. (Solomonov E. V. Challenging Major Transactions of Joint-Stock Companies and Limited Liability Companies // Bulletin of Omsk University. Series: Law. 2012. No. 3. pp. 109–113)

4. Бурлаков С. А. Правовое регулирование крупных сделок юридических лиц: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2010. (Burlakov S. A. Legal Regulation of Major Transactions of Legal Entities: Abstract of Cand. Sci. (Law) Dissertation. Moscow, 2010)
5. Гайдай Д. С. Понятие и признаки крупной сделки в российском гражданском праве // Вопросы российского и международного права. 2021. Т. 11. № 2А. С. 97–103. (Gaidai D. S. Concept and Features of a Major Transaction in Russian Civil Law // Issues of Russian and International Law. 2021. Vol. 11. No. 2A. pp. 97–103)
6. Davies, P.; Worthington, S. (eds.) Gower's Principles of Modern Company Law (11th ed.). London: Sweet & Maxwell, 2021. 1294 p.
7. Frank H. Easterbrook and Daniel R. Fischel The Economic Structure of Corporate Law by Cambridge, Harvard University Press, 1991, 370pp.
8. IFC Corporate Governance Methodology. Washington, D.C.: International Finance Corporation, 2017.
9. Mallin, Chris A. Corporate Governance (5th ed.). Oxford: Oxford University Press, 2019. 440 p.
10. Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах», ст. 68 (76) «Крупная сделка». (Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint-Stock Companies", Article 68 (76) "Major Transaction".)
11. Закон Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», ст. 58 «Крупная сделка». (Law of the Republic of Belarus "On Business Entities", Article 58 "Major Transaction")

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF LAW RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000